

Die Munotstadt hat Zuwachs bekommen:
Ihr jüngstes Quartier heißt

Schaffhausen 7

Im Gemeindehaus Herblingen schrillt das Telefon. Der Mann, der das einzige noch einigermaßen möblierte Büro besetzt hält, nimmt den Hörer ab und meldet: «Gemeinderatskanzlei Herblingen, Müller!» Irgend jemand möchte eine Erkundigung einholen. Gemeinderatsschreiber a. D. Kurt Müller sagt: «Da kann ich Ihnen leider keine Auskunft mehr geben. Seit anfangs Januar ist Herblingen von Schaffhausen eingemeindet worden. Am besten rufen Sie daher die städtische Einwohnerkontrolle Schaffhausen an.» Kurt Müller ist der letzte Beamte der ehemaligen Gemeinde Herblingen, der im Gemeindehaus, der früheren Kanzleiabstion, noch ausharrt. Herblingen heißt jetzt als jüngstes Quartier der Munot-

stadt: Schaffhausen 7. Ex-Herblingens Ex-Gemeindepräsident Rudolf Specht, einst vollamtlich als Präses der 2100 Dörfler engagiert, residiert als neubestellter Chef des städtischen Steueramtes in Schaffhausens Stadthaus. Er hat sein ehemaliges Gemeindehausbüro, das unmittelbar neben dem Dorfgefängnis lag und mit diesem durch eine Zwischentür verbunden war, gegen einen modern eingerichteten Arbeitsraum samt bequem fauteuillierter Konferenzzecke vertauscht. Die einstige Gemeindeganzlistin kam während der Eingemeindung ins Wochenbett. Sie soll später ebenfalls von der Stadtverwaltung Schaffhausen übernommen werden. Gemeinderatsschreiber a. D. Kurt Mül-

ler: «In meiner schönen und preiswerten Wohnung im Gemeindehaus darf ich noch während zwei Jahren bleiben. Geändert hat sich nur der Zinsmodus. Der Stadt Schaffhausen muß ich die monatliche Miete zum voraus bezahlen. Die Gemeinde Herblingen kassierte seinerzeit den Zins erst nach Ablauf eines Monats.»

Arbeit für den Buchbinder

Im Kanton Schaffhausen ist der Gemeinderatsschreiber zugleich öffentliche Urkundeperson und Grundbuchverwalter. Er übt also Funktionen aus, die andernorts die Notare verrichten. Außerdem

Schaffhausen hat am Jahresanfang ein weiteres Gotteshaus erhalten: die ehemalige reformierte Dorfkirche Herblingens. Als 1529 im Kanton Schaffhausen die Reformation eingeführt wurde, gehörte Herblingen noch zur Kirchgemeinde Lohn. Die reformierte Kirche wurde 1751 gebaut. Damals allerdings wohnte der reformierte Pfarrer von Herblingen in der Stadt Schaffhausen. Er kam nur ins Dorf, um Gottesdienst und Unterweisung zu halten. Erst 1934 erhielt Herblingen ein eigenes Pfarrhaus. Als nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Hoch- und Baukonjunktur der Zuzug neuer Bewohner nach Herblingen einsetzte, wuchs die Zahl der Katholiken. Seit 1949 wurden katholische Gottesdienste zunächst im Restaurant 'Adler', später im neuerbauten Schulhaus abgehalten. Die katholische St.-Peter-Kirche des ehemaligen Dorfes Herblingen errichtete man 1957 auf Schaffhauser Stadtgebiet. Sie gehörte also schon vor der Eingemeindung zu Schaffhausen, liegt aber inmitten der neuen Herblingen Wohnquartiere. ▼

Das erste der vielen Industrie- und Lagergebäude, die im Herblingertal erstellt werden, ist fertig: der gewaltige Silo der Landwirtschaftlichen Genossenschaft Schaffhausen. Das Herblingertal ist zwischen Schaffhausen und der ehemaligen Gemeinde Herblingen gelegen. 30 Millionen Franken haben Kanton, Stadt, Gemeinde und Private aufzubringen, damit es als Industriezone erschlossen werden kann. Aufnahmen Herbert Maeder

Die Schloßgasse der Stadt Schaffhausen (Bezirk 7). Sie führt hinauf zum Schloß Herblingen, das allerdings nicht eingemeindet wurde, weil es nicht im Gemeindeganb von Herblingen, sondern auf dem Gebiet des Nachbardorfes Stetten liegt.

1052 zelebrierte Papst Leo IX. in der Schloßkapelle die erste Messe. Im 14. Jahrhundert gehörte Schloß Herblingen den Habsburgern, später erwarb es die Stadt Schaffhausen. Die Schloßherren wechselten häufig. Im 19. Jahrhundert

horstete auf dem Schloß ein spleeniger Engländer: Lord Edward Postle. Gegenwärtige Eigentümer: der Antiquitätenhändler Max Rutishauser und der Maler und Schriftsteller Arné Siegfried.

Der Bahnhof Herblingen. Die Station wird von der Deutschen Bundesbahn bedient. Die Beamten sind teils Deutsche, teils Schweizer, die in deutscher Uniform Dienst leisten. Herblingens Bahnhof war so schwach frequentiert, daß die Bundesbahndirektion in Karlsruhe - erzählt man im ehemaligen Dorf - anordnete, das Telephon im Stationsbüro sei zu entfernen, weil sich die Bezahlung der Mietgebühr nicht lohne. Neuerdings ist der Kasten jedoch wieder montiert worden. Die Zukunftsaussichten sind nicht schlecht. Wenn der Bahnhof einmal nach dem in Entstehung begriffenen Industrieviertel verlegt sein wird, dürfte der Umschlag an Frachtgut steigen.

Auch als Stadtquartier Schaffhausens bewahrt Herblingen vorläufig noch seine Dorfromantik. Die Baumaschine freilich steht wie ein Symbol bevorstehender Ab- und Umbrüche.

BITTE UMBLÄTTERN

Der Bus, der die Stadt mit den neuen Siedlungen ihres jüngsten Quartiers verbindet, dürfte in Zukunft die deutsche Bundesbahn – mindestens was den Personenverkehr anbelangt – stark konkur-

renzieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß es dem demnächst zu gründenden Quartierverein Herblingen gelingt, bessere Verbindungen zu erreichen. ▼

sich abends dort vergnügten, kurz: vollkommen nach Schaffhausen hin orientiert waren. Zum Dorf und seinen Problemen kamen sie in keinerlei Beziehung.

versieht er von Amts wegen den Posten des Waisenratsschreibers. Als solcher verwaltet er die sogenannte Schirmlade: Vermögenswerte von Waisen und Mündeln. Ex-Schreiber Kurt Müller fand keinen Posten gleicher Art in einer Gemeindeverwaltung. Nun wird er als Sekretär des Personaldirektors in ein großes Industrieunternehmen übertreten.

Müllers ehemaliger Gemeindetresor ist leer, sein Papierkorb jedoch mit ausgekämmten Akten und Makulatur überfüllt. Letztes und wichtigstes Faszikel, das gegenwärtig noch ergänzt wird: ein sogenanntes Quittungsbuch. In diesem Ordner sind auf unzähligen Blättern die Vermögenswerte sowie Akten aufgeführt und quittiert, die der Ex-Gemeinderatsschreiber der Schaffhauser Stadtverwaltung übergeben hat. Müller: «Sobald alle Belege vorhanden sein werden, werde ich die Blätter zu einem Buch binden lassen und es dann dem kantonalen Staatsarchiv übermitteln.» Müllers Namensvetter Stadtschreiber Hans Müller in Schaffhausen bestätigt seinerseits: «Die Stadtkanzlei hatte alle Akten der ehemaligen Gemeindeverwaltung Herblingen übernommen und auf die entsprechenden städtischen Referate verteilt.» Irgendwelche Änderungen hinsichtlich der Sitzzahl des Stadtparlamentes ergäben sich aus der Eingemeindung nicht. Da die Stadt Schaffhausen einen einzigen Wahlkreis bilde, bleibe sich auch anlässlich der Abstimmungen alles gleich.

«Der kleine Bringolf»

Zu den Herblingen Akten, die Makulatur geworden sind, gehört auch eine 24seitige, mit Federzeichnungen versehene Broschüre: ‚Herblingen – Deine Wohn-gemeinde.‘ Ihr Text beginnt: «Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Wir freuen uns, daß Sie sich entschlossen haben, sich in Herblingen niederzulassen und heißen Sie im Namen der Behörden, der Ver-

eine und der gesamten Bevölkerung herzlich willkommen. Im anliegenden kleinen Wegweiser finden Sie alles Wissenswerte Ihrer neuen Wohn-gemeinde. Wir hoffen, daß Sie sich bei uns recht bald daheim fühlen und daß Sie unseren Problemen aktives Interesse entgegenbringen.»

Die Schrift wurde bis vor kurzem allen Zuzüglern in die Hand gedrückt, die auf der Gemeinderatskanzlei ihre Niederlassung anmeldeten. Sie erfuhren, wenn sie das Büchlein studierten, daß der Dorf-name Herblingen sich von einer alemannischen Siedlung ableiten läßt. Ursprünglich hieß der Ort – nach dem Vornamen seines Gründers Herwin – Herwilingen. 1258 wurde die Siedlung erstmals als Herwilingen urkundlich erwähnt. Die Stadt Schaffhausen kaufte 1481 die halbe Vogtei Herblingen. Die andere Hälfte erwarb sie, als 1565 auch das Schloß (es gehört heute zum Gemeindebann Stetten) in ihren Besitz überging. «Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts», doziert Herblingens Lokalhistoriker Ernst Wanner, «als sich die Landgemeinden gegen die herrschenden politischen Zustände und das städtische Regiment auflehnten, verhielt sich Herblingen ziemlich zurückhaltend.»

Als Herausgeber und Redaktor der offiziellen heimatkundlichen Westentaschen-Dorfpostille, die Neuzuzüglern die Vorzüge der Gemeindeautonomie und dörflichen Lebens nahebringen sollte («Für Großbezügler und Vereine Mengenrabatt»), zeichnete: René Steiner, Student. Daß ausgerechnet dieser Redaktions-Troubadour das Lob des Dorfes Herblingen durch die Druckerpresse verbreiten ließ, ist nicht ohne Pikanterie. Tatsächlich operierte Jungsozialist Steiner seither als wort- und schreibgewandter Sekretär des lokalen Komitees, welches die Verschmelzung Herblingens mit der Stadt Schaffhausen betrieb, so eifrig, daß seine Gegner ihn mit dem Spitznamen ‚der kleine Bringolf‘ beherrten.

Techtelmechtel mit der Stadt seit 1943

Indessen: So aktuell Steiners Eingemeindungsparole auch sein mochte, neu war sie keineswegs. «Schon in den vierziger Jahren», erinnert sich Ex-Gemeindepräsident Rudolf Specht, «hatte der damals amtierende Gemeinderat Herblingens das Gefühl: Es geht nicht mehr.» 1943 beauftragte denn auch die Budget-gemeinde die Dorfmatatoren, Eingemeindungsverhandlungen mit Schaffhausen zu führen. Dieser Auftrag wurde 1946 erneuert. Zwei Jahre später stimmten die Bürger sowohl Schaffhausens als auch Herblingens dem inzwischen ausgearbeiteten Eingemeindungsvertrag zu. Allein, ein Jahr danach, schickte der Schaffhauser Große Rat – das Kantonsparlament – die Eingemeindung bachab. Erst 1961 entschied sich Herblingens Gemeindeversammlung erneut für die Eingemeindung. Sie ist inzwischen – auch von Kantonsparlament und einer kantonalen Volksabstimmung gutgeheißen – zumindest auf dem Papier perfekt geworden.

Im Unterschied zu den Gemeindevätern der vierziger Jahre, die mehrheitlich für die Eingemeindung plädiert hatten, sprachen sich Herblingens Gemeinderäte von heute geschlossen gegen den Anschluß an die Stadt Schaffhausen aus. Ex-Präsident Specht: «Aus staatspolitischen Gründen. In unserem kleinen Kanton Schaffhausen, der aus nur 35 Gemeinden besteht, kann es nicht gleichgültig sein, ob ein Dorf verschwindet!» Immerhin räumt Specht ein, daß der Druck der nahen Stadt immer stärker fühlbar wurde. In Herblingens Gemarkung an der Grenze zur großen Nachbarin Schaffhausen wurden mehr und mehr moderne Wohnblöcke gebaut. In sie zogen Leute ein, die in der Stadt arbeiteten, dort einkauften,

30 Millionen für die Industriezone

Ein Hauptthema der oft leidenschaftlich geführten Eingemeindungs-Diskussionen bildete die Erschließung des sogenannten Herblingen Tals, also jenes großen Landstriches zwischen der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde Herblingen. In diesem Gebiet soll eine Zone geschaffen werden, in der Schaffhausens in steter Expansion begriffene Industrie ihre neuen Fabrikanlagen und Lagerhäuser erstellen kann. Kanton, Stadt und Gemeinde haben an die Erschließungskosten 18 Millionen Franken aufzubringen. Weitere 12 Millionen Franken sollen private Besitzer der Grundstücke dieses Gebietes herausrücken. Der Anteil der Gemeinde Herblingen an den Kosten des 30-Millionen-Projektes hätte sich, wie die Befürworter der Eingemeindung ermittelten, einschließlich Zins und Zinseszins für aufzunehmende Darlehen auf rund 8 Millionen Franken beziffert.

Diese Summe schien Herblingens Budgetarithmetikern weder zu verantworten, noch aufbringbar. Der Gemeinderat erklärte – wie die Anhänger einer Eingemeindung verbreiteten –, eine Beitragsleistung von drei Millionen (was mit Zinsen und Nebenkosten effektiv fünf Millionen entspreche) sei ‚das absolute Maximum des Möglichen‘.

Die Eingemeindungsstrategen warfen Herblingens Dorfältesten vor, keinerlei ‚vorausschauende Bodenpolitik‘ betrieben, sondern ‚auf diesem Gebiet geradezu katastrophal versagt‘ zu haben. Sie tiftelten heraus, daß von 1948 bis 1963 die Stadt Schaffhausen innerhalb des Dorfbannes von Herblingen insgesamt 100 000 m², die Gemeinde Herblingen selber jedoch nur 14 600 m² Land gekauft habe.

Ein Propagandhi im Gemeindehaus

Seine finanziellen Talerschließungssorgen ist Herblingen, dessen ehemaliger Gemeindehaushalt übrigens von Befürwortern und Gegnern der Eingemeindung als gesund bezeichnet wird, seit Neujahr 1964 schlagartig losgeworden. Auch die Leidenschaften des intensiv geführten Feldzuges scheinen verblaßt. Eingemeindungs-Frontkämpfer René Steiner erinnert sich heute sogar mit einem versöhnlichen Schmunzeln an einen anonymen Brief, der ihn mahnte: «Judas Ischariot war der Verräter Jesu Christi! Und was sind Sie?» Das Leben in dem zum Stadtquartier Schaffhausen 7 gewordenen ehemaligen Dorf geht, zumindest was den Kern betrifft, seinen alten gemütlichen Tramp. In der Industriezone freilich sind bereits die ersten großen Bauten entstanden. Weitere werden folgen.

Auch Ex-Eingemeindungssekretär René Steiner wird bald Neuland beackern: ‚Der kleine Bringolf‘ soll in den nächsten Tagen in die Büroräume des ehemaligen Gemeindehauses Herblingen einziehen, um hier eine von ihm frisch gegründete ‚Adressen- und Werbezentrale Schaffhausen‘ zu starten. Oskar Walser